

DAVLATNING BOSHQARUV SHAKLLARIGA KO'RA TURLARI

Yusupov Rahimboy Bekbergan o'g'li

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi.

Alimboyeva Aziza Fozilbek qizi

Kurbaniyozov Behruz Nodirbek o'g'li

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'quvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676467>

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat va davlatning boshqaruv shakllari, monarxiya, respublika haqida kengroq so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: davlat, boshqaruv shakli, respublika, monarxiya va respublika, prezidentlik respublikasi.

Davlat siyosiy tizimning asosiy subyekti bo'lib, jamiyat uchun hayotiy muhim bo'lgan funksiyalarni bajaradi va uning bir butunligini ta'minlaydi. Davlat fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlashga, jamiyatda mustahkam va insonparvar bo'lgan huquq-tartibotni qollab-quvvatlashga xizmat qiladi. Davlatning serqirra va murakkab hodisa sifatida namoyon bo'lishi, o'z navbatida, uning turli tushuncha va talqinga egaligini belgilaydi. Shu bois jamiyat taraqqiyoti bosqichlarida davlatning mohiyati turlicha tushunilib kelingan.

Davlat boshqaruv shakli - bu davlat hokimiyatining oliy organlarini tashkil etish hamda ushbu organlarning o'zaro va aholi bilan bo'lgan munosabatlarini belgilovchi davlat shaklining tarkibiy qismi. Shuningdek, muayyan mamlakatda davlat boshlig'i (monarx yoki prezident)ning huquqiy maqomi bilan bog'liq masalalar ham davlat boshqaruv shaklining mazmuni tarkibiga kiradi. Davlat boshqaruv shakliga ko'ra ikkiga bolinadi: monarxiya va respublika.

Monarxiya (lotincha monos - yakka, arxe - hokimiyat .ma'nosini anglatadi) - bunda, qoida tariqasida, oliy davlat hokimiyati yakka shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Odatda hokimiyat meros orqali o'tadi. Monarxiyaning belgilari:

- monarx hokimiyati muqaddas (teokratik monarxiyalarda) va daxlsiz deb e'lon qilinadi;
- hokimiyatni o'rnatish va qabul qilishning alohida tartibi mavjud, qoida tariqasida, hokimiyat meros orqali o'tadi;
- o'z hokimiyatidan umrbod foydalanadigan davlat boshlig'ining (podsho, qirol, imperator, shoh, xon, knyaz, gersog va boshqalar) mavjudligi;
- monarxning o'z boshqaruv faoliyati natijasi yuzasidan yuridik javobgar emasligi;

- ichki va tashqi siyosatni amalga oshirishda bevosita o'znomidan ish ko'rishi va boshqalar.

Monarxiya boshqaruvining mutlaq (absolyut), cheklangan, dualistik (aralash), teokratik. monarxiya kabi turlari mavjud.

Respublika - davlat boshqaruvining shunday shakli, bunda davlat hokimiyati aholi tomonidan muayyan muddatga saylab qo'yiladigan organlar va davlat boshlig'i tomonidan amalga oshiriladi. Boshqaruvning respublika shakliga xos bo'lgan quyidagi belgilar mavjud:

- davlat boshlig'i va boshqa oliy hokimiyat organlarining muayyan muddatga saylab qo'yilishi;

- davlat boshlig'i va boshqa saylab qo'yiladigan organlarning saylovchilar oldida mas'ulligi hamda ularning muayyan muddatga saylanishi va tayinlanishi;

- davlat boshlig'ining qonunda belgilab qo'yilgan holatlarda yuridik jihatdan javobgarligi;

- davlat hokimiyatini davlat boshlig'i nomidan emas, balki xalq nomidan amalga oshirilishi; - fuqarolar huquq va erkinliklarining davlat tomonidan himoya qilinishi, davlat va shaxs o'rtasida o'zaro mas'ullikning mavjudligi va boshqalar.

Respublikaning quyidagi tarixiy shakllari mavjud bo'lgan: Afina demokratik respublikasi (er. av. V-IV asrlarda Afina); Rim aristokratik respublikasi (er. av. V-II asrlarda Rim); Sparta aristokratik respublikasi (er. av. V-IV asrlarda Sparta); o'rta asr shahar (feodal) respublikalari (Venetsiya, Novgorod, Pskov, Florensiya, Genuya, Ganza va boshqa erkin shaharlar). Hozirgi kunda respublika shaklining asosan quyidagi turlari ajratib ko'rsatiladi: parlamentar respublika, prezidentlik respublikasi, aralash (dualistik) respublika.

Parlamentar respublika. Hozirgi zamon davlat boshqaruvining bir turi bo'lib, bunday respublikada hukumat parlamentga o'tkazilgan saylovlarda ko'pchilik o'rin olgan partiyalarga tegishli deputatlar tomonidan shakllantiriladi (Italiya, Isroil, Germaniya va boshqalar). Bundan tashqari, davlat boshlig'i - prezident odatda parlament a'zolari yoki maxsus kengash tomonidan saylanadi. Hukumat parlament oldida javobgar bo'lib, uning faoliyat muddati parlamentga bo'lgan saylovlargacha amalda bo'ladi. Prezidentlik respublikasi. Bunda prezident, qoida tariqasida, davlat va ijro etuvchi hokimiyat boshlig'i hisoblanadi. Prezident hukumatni shakllantiradi va hukumat uning oldida javobgar bo'ladi (AQSH, Rossiya, Braziliya, Argentina, Meksika va boshqalar). Prezident umumxalq saylovlari asosida o'z lavozimiga saylanadi. Aralash respublika. Bunday boshqaruv shaklida davlat boshlig'i - prezident xalq tomonidan saylanadi. U hukumat boshlig'ini tayinlashda rasman ishtirok etadi, lekin hukumat boshlig'i

va a'zolari parlamentdagi ko'pchilik tomonidan shakllantiriladi (Fransiya, Finlyandiya). Boshqaruvning bunday shaklida prezident konstitutsiya asosida ijro hokimiyati va hukumat o'rtasida hal qilib bolmaydigan ziddiyatlar kelib chiqqan.

Xulosa ornida shuni aytish joizki, davlat boshqaruvi qanday bo'lishidan qat'iy nazar davlat xalqqa, xalq manfaatlariga xizmat qilishi lozim. Shundagina davlatning umri uzun bo'ladi va bunday davlatd afuqarolar baxtli hayot kechiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saydullayev Sh.A. Davlat va huquq nazariyasi. T.:2021.
2. Davlat va huquq nazariyasi (mas'ul muharrirlar: H. B. Boboyev, H. T. Odilqoriyev), T., 2000;
3. I slomov 3., Davlat va huquq: umumnazariy masalalar, 2000;
4. Saidov A., Tojixonov U., Davlat va Huquq nazariyasi [2 jildli], 1-jild, Davlat nazariyasi, T.,

